

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА, КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Ким Татьяна Валерьевна

PhD, и.о.доц. кафедры «Экономической теории»

Национального университета Узбекистана

tatyana.kim2229@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены вопросы туристического потенциала Республики Узбекистан, проанализированы проделанные работы и реформы за последние 5 лет в нашей стране. Даны сравнительные статистические данные стран Средней Азии в туристической отрасли. Даны соответствующие рекомендации для дальнейшего развития сферы туризма в нашей стране.

Ключевые слова: реформы, указы и постановления, виды туризма, инфраструктура, инвестиция, диаграммы, таблицы.

ABSTRACT

The article discusses the issues of the tourism potential of the Republic of Uzbekistan, analyzes the work done and reforms over the past 5 years in our country. Comparative statistical data of Central Asian countries in the tourism industry are given. Relevant recommendations are given for the further development of the tourism sector in our country.

Key words: reforms, decrees and resolutions, types of tourism, infrastructure, investment, charts, tables.

ВСТУПЛЕНИЕ

Широкомасштабные реформы, проведенные за годы независимости в Узбекистане, стали важной основой для укрепления национальной государственности и суверенитета, обеспечения безопасности и законности, нерушимости границ нашего государства, верховенства закона в обществе, среды прав и свобод человека, межнационального согласия и религиозной терпимости. Достойная жизнь нашего народа дала необходимые условия для реализации творческого потенциала наших граждан. Эффективное их использование и стремительный рост мировой экономики, а также нынешнее

состояние интеграции ставят необходимость проведения экономических реформ в нашей стране на новом уровне.

В настоящее время, в частности, за последние 5 лет во всех сферах нашей экономики произошли резкие изменения, и интеграция в мировую экономику на основе открытой политики стремительно растёт. В частности, внимание, уделяемое в сфере туризма, также привлекает внимание мирового сообщества. Перед президентом Республики Узбекистан поставлена задача развивать туристический сектор как основной сектор экономики и превратить его в один из локомотивных секторов страны. В результате вышеизложенных моментов мы можем отметить, что в указе Президента Республики Узбекистан от 07 февраля 2017 года "О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" УП-4947 также сделан упор на развитие туристического сектора.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

В целях развития туристического сектора правительством, в том числе лично Президентом, были приняты поэтапные комплексные решения, указы и государственные программы. В частности, в 2018 году было принято 10 указов президента Республики Узбекистан, 1 распоряжение президента Республики Узбекистан, 15 постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан, 2 совместных решения и 1 государственное органами Республики Узбекистан. С 2016 года первое решение новоизбранного президента было направлено на развитие туристического сектора, до 2019 года было принято 14 постановлений и 9 указов Президента Республики Узбекистан.

В последние годы меры, принятые для развития туристического сектора, создания надлежащих условий для туристов, формирования туристической инфраструктуры и обеспечения безопасности туристов, были подкреплены правовыми документами.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису: "У нас часто туризм ограничивается рамками наших древних городов, исторических и культурных памятников. Хотя есть большой потенциал для уникальной природы нашей страны, развития туризма в национальных заповедниках, горных районах. Особенно развитие медицинского туризма, паломнического туризма и экотуризма дает огромный импульс не только развитию экономики, но и развитию социальных сфер."¹

В целях обеспечения безопасного передвижения туристов по нашей стране была введена служба туристической полиции. Был предоставлен персонал

¹ Обращение Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису Республики Узбекистан 28 декабря 2018 года.

знающий отрасль, знанием иностранных языков, а также им были представлены дополнительные информационные службы, которые занимались поставкой оперативной информации.

В целях обеспечения быстрого развития туристической отрасли было принято несколько правительственных решений об организации свободных туристических зон. Основной акцент в нём делается на внедрении новых инвестиций в отрасль и в то же время на самом передовом опыте и инновациях в мире. На этой основе в Ташкентской области организованы свободная туристическая зона "Чарвак", туристическая зона "Старый город" в Ташкенте, туристическая зона "Самарканд Сити", туристическая зона "Древняя Бухара" и другие спортивно-оздоровительные и экологически чистые туристические зоны.

В целях увеличения потока иностранных туристов в нашу страну и дальнейшего развития внутреннего туризма, улучшения туристических услуг и расширения ассортимента были приняты меры по приведению инфраструктурных условий памятников истории и культуры и мест с высоким туристическим потенциалом к уровню современных требований. Они включают в себя организацию Wi-Fi зон, транспортную инфраструктуру, санитарно-гигиенические сети, соответствующие мировым туристическим стандартам и гигиеническим нормам, объекты туристической инфраструктуры – предприняты значительные шаги по внедрению современной туристической инфраструктуры в исторических и архитектурных памятниках, музеях, театрах, домах культуры, пунктах общественного питания, объектах обслуживания, автозаправочных станциях, временных стоянках для автомобилей, объектах обслуживания дорожной инфраструктуры, рынках, ларьках, магазинах и других местах скопления людей.

В соответствии с указом Президента Республики Узбекистан от 07 февраля 2018 года УП-3514 "О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма" для предпринимателей и бизнесменов, которые вносят свой вклад в развитие туризма, создается ряд льгот.

1. Утвержден порядок уменьшения налогооблагаемой базы по средствам со следующих сумм:²

- До 100 млн. сумов – расходы хозяйствующих субъектов, направленные на восстановление, капитальный ремонт и строительство современных

² Указ Президента Республики Узбекистан от 07 февраля 2018 года УП-3514 "О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма"

- санитарно-гигиенических сетей в соответствии с санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормами до 1 января 2020 года;
- До 12 млн. сумов – ежегодно, до 1 января 2025 года, необходимо обеспечивать санитарно-гигиенические сети (оплата уборки, приобретение средств гигиены, уборки и стирки, оплата коммунальных платежей), объекты туристической инфраструктуры (памятники истории и архитектуры, музеи, театры, дома культуры, пункты общественного питания, сервис объекты, автозаправочные станции, временные стоянки для автомобилей, пункты обслуживания дорожной инфраструктуры, сервисное обеспечение рынков, магазины и другие места, где будет много людей) расходы, направленные на хранение;
 - Субъектам хозяйствования и потенциальным инвесторам, реализующим проекты по созданию современных санитарно-гигиенических сетей, будут предоставлены места для размещения рекламы и компактные торговые точки в соответствующих частях городов и районов.

2. Существуют также льготы для тех, кто предоставляет бесплатную систему Wi-Fi для достопримечательностей Узбекистана, наиболее посещаемых туристами районов. Например, если предприниматели за свой счёт создадут Wi-Fi зоны, где люди смогут бесплатно пользоваться интернетом, то предпринимателям предоставляется на бесплатной основе размещать свои рекламы в туристических зонах.³

3. С 10 февраля 2018 года сроком на 3 года был введен следующий порядок:

- Расходы работодателя на приобретение туристических поездок по Республике для работников и членов их семей у субъектов, имеющих лицензию на осуществление деятельности в сфере туризма, не считаются доходом работника и подлежат вычету при расчете налога на прибыль с юридического лица.
- Налогооблагаемый доход физических лиц уменьшается на сумму расходов, направленных на приобретение туристических поездок по Республике Узбекистан у субъектов, имеющих лицензию на деятельность в сфере туризма. В этом случае подтверждающими документами являются туристические билеты, авиа- и железнодорожные билеты, счета автотранспортных организаций и чеки средств размещения.

³ Указ Президента Республики Узбекистан от 07 февраля 2018 года УП-3514 "О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма"

4. Для организаций, обслуживающих туристов, были установлены следующие сервитуты:⁴

- Знаки и указатели расположения туристических объектов и инфраструктуры и их распространения не требуют получения лицензии на проведение картографических работ.
- Организации туристического обслуживания направляют не менее 5% доходов от своей деятельности в обязательном порядке на подготовку и увеличение количества рекламных материалов на узбекском, русском и английском языках, в которых объясняется их деятельность и предоставляемые ими туристические услуги.

5. В соответствии с указом Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года ПП-5326 "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристического потенциала Республики Узбекистан":⁵

- Юридические лица, основным видом деятельности которых является организация обслуживания тематических аллей, освобождаются от уплаты ими сроком на 3 года с даты ввода в эксплуатацию тематических аллей – налога на прибыль юридических лиц, земельного налога и налога на имущество, а также единого налогового платежа.
- До 1 января 2022 года от уплаты таможенных пошлин на ввоз оборудования, машин, сырья, комплектующих и запасных частей, строительных и других материалов, не производимых в Республике Узбекистан, для строительства, ремонта и оборудования тематических аллей, гостиниц и других объектов размещения, а также транспортные средства туристической категории, предназначенные для перевозки 8 или более человек;

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате реформ в развитии туристического сектора в нашей стране достигнуты резкие изменения в отрасли и высокие результаты. В результате реформ к 2018 году наблюдается резкое увеличение туристической мобильности как за счет местных туристов, так и за счет иностранных туристов.

⁴ Указ Президента Республики Узбекистан от 07 февраля 2018 года УП-3514 "О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма"

⁵ Указ Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года ПП-5326 "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристического потенциала Республики Узбекистан"

Диаграмма №1. Количество туристов, посетивших Узбекистан в 2017-2019гг.⁶

Приведённая выше диаграмма показывает, что в 2017 году количество внутренних и иностранных туристов резко увеличилось, в 2019 году по сравнению с 2017 годом количество иностранных туристов увеличилось на 17 процентов по сравнению с 2017 годом и составило почти 6 миллионов человек, и, следовательно, количество внутренних туристов увеличилось на 33 процента по сравнению с 2017 годом более чем на 18 миллионов человек.

№	Регион	Кол-во	в %
1	Андижанская область	19	2,0
2	Наманганская область	7	0,7
3	Ферганская область	17	1,8
4	Самаркандская область	119	12,4
5	Сырдарьинская область	4	0,4
6	Джиззакская область	5	0,5
7	Кашкадарьинская область	12	1,3
8	Навоинская область	4	0,4
9	Бухарская область	59	6,2
10	Республика Каракалпакстан	15	1,6
11	Хорезмская область	29	3,0
12	Сурхандарьинская область	14	1,5
13	Ташкентская область	19	2,0
14	г.Ташкент	634	66,2

Таблица №2. Распределение туристических компаний по республике.⁷

⁶ Stat.uz
Uzbektourism.uz

⁷ Stat.uz

Согласно таблице, среди лидеров по туристическим компаниям находятся г.Ташкент с 634 компаниями – 66,2%, Самаркандская область с 119 компаниями – 12,4% и Бухарская область с 59 компаниями соответственно – 6,2%. С наименьшим количеством туристических агентств в республике расположились Навоинская и Сырдарьинская области с 4 компаниями каждый – 0,4%, Джиззакская область с 5 предприятиями – 0,5%, 7 тур.компаний в Наманганской области – 0,7% и Кашкадарьинская область с 12 компаниями относительно – 1,3%. Также стоит отметить Андижанскую область с показателем 19 тур.агентствами – 2,0%, Ферганскую область с 17 тур.агентствами – 1,8%, Хорезмскую область с 29 компаниями – 3,0%, Сурхандарьинскую область с 14 компаниями – 1,5% и Республику Каракалпакстан с 15 тур.агентствами – 1,6% соответственно.

Эти статистические данные показывают, что увеличение количества археологических памятников, монументов, памятников монументального искусства, музеев и других примечательных объектов, доступных в нашей стране, расширяет туристический потенциал святынь и исторических объектов, которые не изучались годами.

Диаграмма №2. Среднее количество туристов, посещающих страны Средней Азии в год.⁸

Uzbektourism.uz
⁸ Uzbektourism.uz
 Kazakhstan-tourist.isd.kz
 Tourism.gov.kg
 Mfa.tj
 Mfa.gov.tm

Как показано в диаграмме №2, самой посещаемой страной в Средней Азии стал Казахстан. Эту страну посещают в среднем 6,9 миллиона туристов. На второй строчке оказался Узбекистан с 5,9 миллиона туристов в год. На следующем месте идёт Таджикистан с 1,3 миллиона туристов в год, Кыргызстан – почти 1,1 миллиона туристов, а самый низкий показатель имеется у Туркменистана с средним количеством туристов в год в 170 тыс. иностранцев.

После коронавирусной пандемии турпоток в страны Средней Азии резко снизился и в текущий момент находится в постепенном восстановлении.

ОБСУЖДЕНИЕ

Особое внимание уделяется развитию туристического сектора в нашей стране, также предоставляется ряд льгот представителям туристического бизнеса, созданию благоприятных условий для въезда иностранных туристов в нашу страну. Тот факт, что визовый режим на протяжении многих лет держался под строгим контролем на основе закрытой политики, был одной из главных причин низкого потока туристов. В этой связи по инициативе президента Республики Узбекистан, Шавката Мирзиёева особое внимание было уделено существенным изменениям в системе получения въездной визы иностранных граждан в Узбекистан. В частности, с 10 февраля 2018 года туристам из Японии, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Турции и Израиля было разрешено находиться в нашей стране без визы сроком на 30 дней. Кроме того, была упрощена процедура выдачи виз гражданам 39 стран. Для удобства туристов в нашей стране были введены электронные визы, позволяющие туристам получать визу на пограничных постах при въезде в Узбекистан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акцент на развитие туристического сектора в нашей стране и фундаментальная суть проводимых в этой области реформ заключается в достижении благосостояния населения путем увеличения рабочих мест в Республике Узбекистан, увеличения доходов населения, расширения структуры экспорта и увеличения инвестиционного потенциала. Узбекистану необходимо использовать все имеющиеся сегодня возможности для развития туристического сектора и привлечения инвестиций в отрасль. Работа, проводимая в этом направлении, должна служить повышению стабильности нашей экономики, привлекательности инвестиционной среды и, следовательно, благосостояния народа.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Обращение Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису Республики Узбекистан 28 декабря 2018 года. <http://www.xabar.uz/siyosat/prezident-shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlisgamurojaatnomasi>
2. Указ президента Республики Узбекистан УП-4947 от 07 февраля 2017 года "О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан"
3. Указ Президента Республики Узбекистан УП-3514 от 07 февраля 2018 года "О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма"
4. Указ Президента Республики Узбекистан ПП-5326 от 3 февраля 2018 года "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристического потенциала Республики Узбекистан"
5. Абдувохидов А.А. Ўзбекистон туризм индустриясини ривожлантиришда компьютер тизимларини такомиллаштириш истиқболлари, Ўзбекистонда ички туризмни ривожлантиришда хорижий тажрибани қўллаш республика илмий амалий анжумани мақолалар тўплами, 2014